

English version below

Santas Apolonia, Bárbara y Águeda

[Maestro Alejo](#) (Activo entre 1485-1515)

Nº inventario: 299 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1475-1500

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispano-flamenco

Dimensiones: 56,5 x 122 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Santa Apolonia](#), [Santa Bárbara](#), [Santa Águeda](#)

Procedencia: [Iglesia de San Andrés, Villamediana](#) (Villamediana, España)

Emplazamiento actual: [The Art Institute of Chicago](#) (Chicago, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1954. 307

Historia del objeto

Estas tres tablas originalmente formaban parte de la predela de un retablo. Post (1947) afirmó que su autor era el Maestro de Sirga, llamado así por su trabajo en la iglesia de [Santa María la Blanca en Villalcázar de Sirga](#) (Palencia). Sin embargo, posteriormente se le conocerá como el Maestro Alejo, activo en Castilla entre 1485-1515. Este artista trabajó principalmente en la actual provincia de Palencia, lo que ha llevado a considerar que estas tablas formaron parte del retablo de la iglesia parroquial de San Andrés, Villamediana (Palencia).

A principios del siglo XX el retablo comenzó a desmembrarse: una de las tablas en la que aparecía Santa Marina terminó en la colección Mateu de Barcelona (Post, 1934); mientras que Santas Apolonia, Bárbara y Águeda fueron vendidas en 1928 por la Galerie Heinemann de Múnich a Joseph Winterbotham. Aunque el Art Institute of Chicago afirma que la fecha de venta fue en 1926, lo cierto es que en los [registros documentales](#) de la Galerie Heinemann (n.º 18734), conservados actualmente en el Deutsches Kunstarchiv del Germanisches Nationalmuseum de Núremberg, se detalla que la pieza fue comprada el 8 de diciembre de 1928. La Galerie Heinemann adquirió la pieza por 7.000 francos suizos y posteriormente se la vendió a Winterbotham por 1750 dólares. Para su venta contaron con la ayuda del profesor Mayer, quien afirmó que la obra pertenecía al taller de Pedro Berruguete:

“The panel with Sa. Apollonia, Sa. Barbara, Sa. Agata reproduced by this photograph is in my opinion a characteristic Castillian work, executed towards the end of the XVth century in the workshop of Pedro Berruguete, perhaps with the personal assistance of this leading Spanish Primitif”.

No obstante, no consideramos acertada la atribución de Mayer. En esta época era habitual tratar de atribuir las obras a artistas conocidos con el objetivo de incrementar el precio de venta, lo que quizá motivase a Mayer a afirmar que era de Pedro Berruguete.

Joseph Winterbotham, empresario de la industria maderera y coleccionista, compró estas tablas para su residencia en Burlington (Vermont). En 1936 prestó las pinturas para una exposición que se hizo en el Art Institute of Chicago, museo del que era benefactor. En 1954 las tablas fueron legadas al Art Institute of Chicago, donde permanecen en la actualidad.

Descripción

Probablemente estas tablas formarían parte de la predela de un retablo. En primer lugar, aparece Santa Apolonia sosteniendo una palma de martirio y unas tenazas que aluden a su martirio. Nació en el siglo III d.C. en Alejandría y fue educada para dedicar su vida a Cristo. Sin embargo, en el año 249 se inició una persecución contra los cristianos y Santa Apolonia padeció las consecuencias: un verdugo le arrancó los dientes con unas tenazas (Borsari y Gassó, 2012).

Santa Bárbara aparece sosteniendo una torre, la cual también alude a su martirio. Era de Nicomedia (Península de Anatolia) y se dedicó al estudio de las artes liberales. Dióscoro, su padre, al conocer su fe cristiana, la encerró en una torre para apartarla del mundo. A pesar de ello, Bárbara se mantuvo firme en su fe, rechazando el paganismo. Como castigo, fue denunciada y sometida a torturas crueles: fue azotada, quemada y herida, pero milagrosamente sus heridas sanaban. Finalmente, su propio padre la decapitó con su espada. Según la leyenda, poco después, Dióscoro fue fulminado por un rayo como castigo divino (Cassidy-Welch, 2009; Gutiérrez Baños, 2020).

En cuanto a Santa Águeda, esta aparece sujetando una palma de martirio y una bandeja con sus pechos cortados, atributos de su martirio. Fue una joven cristiana de origen siciliano, martirizada en el siglo III d.C. por negarse a renunciar a su fe y rechazar las propuestas del gobernador romano Quinciano. Como castigo, fue encarcelada y sometida a diversas torturas. La más brutal consistió en que le arrancaran los pechos. Según la tradición, fue milagrosamente curada por una aparición de San Pedro, pero finalmente murió a causa de nuevas torturas en prisión (Réau, 1997).

Las tres figuras se encuentran situadas sobre un fondo dorado adamascado. Los pliegues de las vestiduras de las santas son voluminosos. Asimismo, son llamativos sus párpados abultados y sus narices prominentes.

Ubicaciones

- 1954 - 2025

MUSEO

[The Art Institute of Chicago, Chicago \(Estados Unidos\)](#)

- 1928 - 1954

COLECCIÓN PRIVADA

[Joseph Humphrey Winterbotham, Vermont \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1928

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Galerie Heinemann, Múnich \(Alemania\)](#)

- finales de s.XV - presentprincipios del s.XX

IGLESIA

[Iglesia de San Andrés, Villamediana, Villamediana \(España\)](#)

Bibliografía

- BORSARI, Elisa y GASSÓ, Héctor (2012): "El martirio de santa Apolonia entre la literatura y la iconografía", en *De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios*, editado por Juan Paredes, Universidad de Granada, Granada, pp. 81-108.
- CASSIDY-WELCH, Megan (2009): "[Prison and sacrament in the cult of saints: images of St Barbara in late Medieval Art](#)", vol. 35, nº 4, *Journal of Medieval History*, pp. 371-384.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2020): *Las pinturas murales de la capilla de Santa Bárbara de la catedral vieja de Salamanca: contar historias en la Castilla del siglo XIV*, Catedral de Salamanca, Salamanca.
- MATEO GÓMEZ, Isabel (2015): "Dos nombres para un maestro", nº 27, *Ars magazine: revista de arte y coleccionismo*, pp. 108-117.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 480-489.
- RÉAU, Louis *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos de la A a la F*, vol. 3, nº 2, Serbal, Barcelona.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 953-955.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saints Apollonia, Barbara, and Agatha

[Maestro Alejo](#) (Active between 1485-1515)

Inventory number: 299 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1475-1500

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish

Dimensions: 22 1/4 x 48 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Santa Apolonia](#), [Santa Bárbara](#), [Santa Águeda](#)

Provenance: [Church of San Andrés, Villamediana](#) (Villamediana, Spain)

Current location: [The Art Institute of Chicago](#) (Chicago, United States)

Inventory number in current collection: 1954. 307

Object History

These three panels were originally part of the predella of an altarpiece. Post (1947) stated that their author was the Maestro de Sirga, so called because of his work in the [church of Santa María la Blanca in Villalcázar de Sirga](#) (Palencia). However, he would later be known as Maestro Alejo, active in Castile between 1485-1515. This artist worked mainly in the current province of Palencia, which has led to consider that these panels were part of the altarpiece of the parish church of San Andrés, Villamediana (Palencia).

At the beginning of the 20th century the altarpiece began to dismember: one of the panels featuring Santa Marina ended up in the Mateu collection in Barcelona (Post, 1934); while Santas Apolonia, Bárbara and Águeda were sold in 1928 by the Galerie Heinemann in Munich to Joseph Winterbotham. Although the Art Institute of Chicago states that the date of sale was in 1926, the truth is that in the [documentary records](#) of the Galerie Heinemann (no. 18734), currently preserved in the Deutsches Kunstarchiv of the Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg, it is detailed that the piece was purchased on December 8, 1928. Galerie Heinemann acquired the piece for 7,000 Swiss francs and subsequently sold it to Winterbotham for 1750 dollars. They were assisted in the sale by Professor Mayer, who stated that the work belonged to the workshop of Pedro Berruguete:

"The panel with Sa. Apollonia, Sa. Barbara, Sa. Agata reproduced by this photograph is in my opinion a characteristic Castillian work, executed towards the end of the XVth century in the workshop of Pedro Berruguete, perhaps with the personal assistance of this leading Spanish Primitif".

However, we do not consider Mayer's attribution to be correct. At this time it was common to try to attribute works to known artists in order to increase the sale price, which may have motivated Mayer to claim that it was by Pedro Berruguete.

Joseph Winterbotham, a lumber businessman and collector, bought these panels for his residence in Burlington (Vermont). In 1936 he loaned the paintings for an exhibition at the Art Institute of Chicago, of which he was a benefactor. In 1954 the panels were bequeathed to the Art Institute of Chicago, where they remain today.

Description

These panels were probably part of the predella of an altarpiece. In the first place, Saint Apollonia appears holding a palm of martyrdom and tongs that allude to her martyrdom. She was born in the 3rd century A.D. in Alexandria and was educated to dedicate her life to Christ. However, in 249 a persecution against Christians began and Saint Apollonia suffered the consequences: an executioner pulled out her teeth with tongs (Borsari and Gassó, 2012).

Saint Barbara appears holding a tower, which also alludes to her martyrdom. She was from Nicomedia (Anatolian Peninsula) and devoted herself to the study of the liberal arts. Dióscoro, her father, upon learning of her Christian faith, locked her in a tower to separate her from the world. In spite of this, Barbara remained firm in her faith, rejecting paganism. As punishment, she was denounced and subjected to cruel tortures: she was whipped, burned and wounded, but miraculously her wounds healed. Finally, her own father beheaded her with his sword. According to legend, shortly afterwards, Dióscoro was struck by lightning as divine punishment (Cassidy-Welch, 2009; Gutiérrez Baños, 2020).

As for St. Agatha, she appears holding a palm of martyrdom and a tray with her breasts cut off, attributes of her martyrdom. She was a young Christian woman of Sicilian origin, martyred in the third century A.D. for refusing to renounce her faith and rejecting the proposals of the Roman governor Quincianus. As punishment, she was imprisoned and subjected to various tortures. The

most brutal consisted of having her breasts torn off. According to tradition, she was miraculously cured by an apparition of St. Peter, but eventually died from further torture in prison (Réau, 1997).

The three figures are set against a gilded damask background. The folds of the saints' garments are voluminous. Their bulging eyelids and prominent noses are also striking.

Locations

- 1954 - 2025

MUSEUM

[The Art Institute of Chicago, Chicago \(United States\)](#)

- 1928 - 1954

PRIVATE COLLECTION

[Joseph Humphrey Winterbotham, Vermont \(United States\)](#)

- ca. 1928

DEALER/ANTIQUARIAN

[Galerie Heinemann, Múnich \(Germany\)](#)

- XV - presentEarly XX

CHURCH

[Church of San Andrés, Villamediana, Villamediana \(Spain\)](#)

Bibliography

- BORSARI, Elisa y GASSÓ, Héctor (2012): "El martirio de santa Apolonia entre la literatura y la iconografía", en *De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios*, editado por Juan Paredes, Universidad de Granada, Granada, pp. 81-108.
- CASSIDY-WELCH, Megan (2009): "[Prison and sacrament in the cult of saints: images of St Barbara in late Medieval Art](#)", vol. 35, nº 4, *Journal of Medieval History*, pp. 371-384.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2020): *Las pinturas murales de la capilla de Santa Bárbara de la catedral vieja de Salamanca: contar historias en la Castilla del siglo XIV*, Catedral de Salamanca, Salamanca.
- MATEO GÓMEZ, Isabel (2015): "[Dos nombres para un maestro](#)", nº 27, *Ars magazine: revista de arte y coleccionismo*, pp. 108-117.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 480-489.
- RÉAU, Louis *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos de la A a la F*, vol. 3, nº 2, Serbal, Barcelona.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 953-955.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Art Institute of Chicago](#), EE.UU.

